

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700452>

UCH PERPENDIKULYARLAR HAQIDAGI TEOREMA

Akramova Zulfizar

Buxoro viloyati Qorako‘l tuman 1- son texnikumi Matematika fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada stereometriyaning muhim mavzularidan biri bo‘lgan uch perpendikulyar haqidagi teorema hamda fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi tushunchalari tahlil qilinadi. Teoremaning mazmuni, isboti, amaliy ahamiyati va fazoviy masalalarni yechishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek tekisliklarning o‘zaro perpendikulyarligi, ularni aniqlash usullari hamda geometric masalalardagi qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi va shu bilan birga maqolada keltirilgan fikrlar matematika fanini rivojlantirishda yangi pedagogic texnologiyalardan foydalanishda yuzaga keladigan muammo va yechimlar haqida bayon qiladi.

Kalit so‘zlar: stereometriya, tekislik, perpendikulyar, proeksiya, uch perpendikulyar teoremasi, fazoviy geometriya, to‘g‘ri chiziq.

ANNOTATION

This article analyzes the theorem on three perpendiculars, one of the important topics of stereometry, and the concepts of perpendicularity of planes in space. The content, proof, practical significance of the theorem and its role in solving spatial problems are highlighted. The mutual perpendicularity of planes, methods for their determination and application in geometric problems are also considered, and at the same time, the ideas presented in the article describe the problems and solutions that arise in the use of new pedagogical technologies in the development of mathematics.

Keywords: *Stereometry, plane, perpendicular, projection, three perpendicular theorem, spatial geometry straight line.*

Kirish

Geometriya matematikaning eng qadimiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bo'limlaridan biridir. Stereometriya esa fazodagi geometric shakllarning xossalarini o'rganadi. Fazoviy figuralarni o'rganishda perpendikulyarlik munosabatlari alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, uch perpendikulyar haqidagi teorema murakkab stereometric masalalarni yechishda muhim vosita hisoblanadi.

Mazkur teorema nuqtadan tekislikka tushirilgan perpendikulyar, og'ma va uning proyeksiyasi orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Shuningdek, fazoda tekisliklarning o'zaro joylashuvi va ularning perpendikulyarlik shartlarini o'rganish ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Uch perpendikulyar haqidagi teoremaning ta'rifi:

Agar tekislikda yotuvchi biror to'g'ri chiziq og'ma chiziqning shu tekislikdagi proyeksiyasiga perpendikulyar bo'lsa, u holda mazkur chiziq og'maning o'ziga ham perpendikulyar bo'ladi.

Boshqacha aytganda, fazodagi og'ma kesmaning tekislikdagi proyeksiyasiga perpendikulyar bo'lgan chiziq og'ma kesmaga ham perpendikulyar bo'ladi.

Teoremaning elementlari

Teoremani tushunish uchun quyidagi tushunchalarni bilish zarur:

Tekislikdan tashqaridagi nuqta;

Nuqtadan tekislikka tushirilgan perpendikulyar;

Og'ma kesma;

Og'ma kesmaning tekislikdagi orthogonal proyeksiyasi.

Faraz qilaylik:

- A nuqta α tekislikdan tashqarida joylashgan;
- $AB \perp \alpha$;
- AC og'ma kesma;
- BC- AC ning α tekislikdagi proyeksiyasi

Agar tekislikdagi I chiziq BC ga perpendikulyar bo'lsa, u holda $I \perp AC$ bo'ladi.

Mazkur teorema fazoviy tasavvurni rivojlantirishga va murakkab geometric bog'lanishlarni tushunishga yordam beradi.

Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi:

Agar ikki tekislik orasidagi ikkiyoqli burchak 90° ga teng bo'lsa, bu tekisliklar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Masalan α va β tekisliklar kesishib, ular orasidagi burchak 90° bo'lsa;

$\alpha \perp \beta$ deb yoziladi.

Tekisliklarning perpendikulyarlik alomati.

Ikki tekislikning biri ikkinchisida yotuvchi biror to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lsa, bu tekisliklar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Bu alomat stereometriyada tekisliklarning o'zaro joylashuvini aniqlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Fazoda tekisliklarning o'zaro joylashishi

1. Ustma-ust tushishi mumkin;
2. Parallel bo'lishi mumkin;
3. Kesishishi mumkin.

Kesishuvchi tekisliklar orasidagi burchak 90° bo'lsa ular perpendikulyar tekisliklar hisoblanadi.

Xulosa

Uch perpendikulyar haqidagi teorema stereometriyaning eng muhim teoremlaridan biri hisoblanadi. U og'ma, perpendikulyar va proyeksiya orasidagi munosabatlarni ochib beradi hamda fazoviy masalalarni yechishda keng qo'llaniladi. Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi esa geometric jismlarning o'zaro joylashuvini aniqlashda asosiy tushunchalardan biridir. Ushbu mavzularni chuqur o'rganish o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantiradi va geometriyaning amaliy tadbirlarini tushunishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirzaahmedov M.A. “Matematika” 10-sinf.
2. Muhammedov K. “Elementar matematikadan qo‘llanma”
3. Atanasyan L.S. va boshqalar. Geometriya, Stereometriya asoslari.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan geometriya darsliklari.